

Lina Bo Bardi e a Itália: as torres de habitação do Taba Guaianases¹

PUPPI, Suely de Oliveira Figueirêdo

Doutora; Docomomo

suelypuppi@uol.com.br

Resumo. Considerável parte dos autores que estudam a obra de Lina Bo Bardi cita e reconhece o complexo Taba Guaianases como um projeto importante para a cidade de São Paulo, apesar de não construído. Realizado em parceria com o engenheiro italiano Pier Luigi Nervi, responsável pelos estudos da estrutura, ele é desenvolvido em 1951, momento no qual a urbe passa por grande crescimento econômico, urbano e cultural, seguindo o modelo americano de verticalização. O programa proposto é de complexidade similar ao de outros exemplares desenvolvidos para a São Paulo da época. Entretanto, no Taba Guaianases, o principal objetivo é de projetar uma emissora de TV, unindo habitação com espaços de uso coletivo e público, como salas de espetáculos, pista de gelo, restaurante, solário, biblioteca e sala de leitura coletiva. Na obra de Lina, o Taba Guaianases é o único projeto que trata de um programa multifuncional, incluindo habitação coletiva. Ele pode ser inserido em um conjunto de experimentações da arquiteta que, realizadas para o Brasil, são marcadas por referências italianas geralmente presentes na obra de Lina, mas não ainda suficientemente exploradas. A partir do estudo das torres de habitação desse complexo, pretende-se apontar particularmente suas relações com a *Casa Rustici*, obra de Terragni e Lingeri dos anos 1930 em Milão. A Casa Rustici nasce da ampliação do conceito de *villa soprapposta*, e é projetada segundo o caráter da vida mediterrânea, traço e marca nacional, presente nas obras dos arquitetos modernos em torno da revista *Quadrante*, de Pietro Maria Bardi, e de grande importância no moderno italiano.

PROGRAMA, PROJETO E TERRENO

Considerável parte dos autores que estudam a obra de Lina cita o Taba Guaianases e o reconhece como um projeto importante. Ele é fruto de uma colaboração entre Lina Bo Bardi e o engenheiro italiano Pier Luigi Nervi, responsável pelo seu estudo estrutural². O projeto é desenvolvido para Chateaubriand na São Paulo de 1951, momento no qual a urbe passa por grande crescimento econômico, urbano e cultural, quando nela é seguido o modelo americano de verticalização.

Embora não materializada, percebe-se a envergadura da proposta. Unindo estúdios de rádio e TV a funções de uso coletivo público e moradia, prevê inicialmente: uma sala de espetáculos para 7.200; dois teatros menores, com 1.500 lugares cada; 2.000 unidades de apartamentos; pista de gelo; um grande playground sob as torres de habitação; restaurante, solário, biblioteca e sala de leitura coletiva, no topo do edifício. É o único projeto de Lina Bo Bardi que trata de um programa multifuncional, incluindo habitação coletiva vertical.

Nos anos 1950, a consolidação da cidade de São Paulo como metrópole expressa-se através da materialização de novos programas, entre os quais o edifício de uso misto alia a verticalização da habitação à existência de funções de uso público. Muitos símbolos da modernidade paulistana, empreendedores de uma "arquitetura metropolitana" foram

¹Este artigo integra e amplia conteúdo da tese de doutorado da autora: PUPPI, Suely de O. F. **Lina Bo Bardi. Uma formação.** Porto Alegre, Propar-UFRGS, 2020.

²Para maiores detalhes, ver: PUPPI, Suely de O. F. Lina e Nervi. ESPINOZA, José Carlos H. (org.). **Anais do 13º Seminário Docomomo Brasil [recurso eletrônico]. Arquitetura Moderna Brasileira. 25 anos do Docomomo Brasil. Todos os mundos. Um só mundo,** Salvador, 7 a 10 de outubro de 2019. Salvador, BA: Instituto de Arquitetos do Brasil. Departamento da Bahia, 2019.

idealizados nesta década: o Copan (1951-66) de Oscar; o edifício O Estado de São Paulo (1947-54); o edifício Itália (1960); e o Conjunto Nacional (1955)³.

A realização de um edifício para abrigar os estúdios de TV de Assis Chateaubriand, com um complexo programa em 1951, seria a chance de construir um símbolo da metrópole paulista, exemplo de modernidade e representante da TV no país, existente em apenas poucos países, em um momento de incentivo à verticalização, e preparo da cidade de São Paulo para a comemoração do seu IV Centenário⁴.

O Taba Guaianases é assim um encargo e proposta projetual inteiramente condizente com as questões da época, um investimento propício a Chateaubriand; e uma oportunidade para a arquiteta Lina Bo Bardi se afirmar como profissional no Brasil, destacando-se como autora de um complexo de tal eminência, diferenciado dos demais existentes, por ter programa de lazer voltado para atividades coletivas e culturais, que se concentram na base e no topo do edifício⁵. Como observado para Pedregulho de Reidy, pode-se dizer que o Taba também vem ampliar o rol de propostas latino-americanas, com base em um “habitar alargado” que Giedion vê intensificar-se a partir de 1945” (CABRAL, 2011, p. 11).

Figura 1: O terreno do Taba Guaianases e edifícios do entorno.
Fonte: modificado do Google Maps, acesso em 2013.

³ Embora inaugurado em 1960, o Edifício Itália tem projeto empreendido em 1953. Para maiores detalhes do conceito de arquitetura metropolitana e obras inclusas, consultar: XAVIER, Denise. **Arquitetura Metropolitana**. São Paulo, Annablume/Fapesp, 2007.

⁴ O IV Centenário da Cidade de São Paulo acontece em 1954, mas os seus preparativos iniciam-se três anos antes, com contribuições para a formação da fisionomia metropolitana da cidade. Ver XAVIER, Denise, op. cit.

⁵ Até 1955, os edifícios residenciais geralmente não possuem terraço-jardim e tampouco agregado à função coletiva, questão que destaca em São Paulo a produção de Oscar Niemeyer, particularmente o Copan, complexo de cujo programa o Taba Guaianases se aproxima. Para maiores detalhes, ver: DREBES, Fernanda Jung. O edifício residencial e a arquitetura brasileira (1945/55). **Anais do 5º Docomomo Brasil. Arquitetura e urbanismo modernos: projeto e preservação**. São Carlos: outubro 2003. <http://www.docomomo.org.br/indexfutura.htm>. Acesso em fevereiro 2014.

No centro da cidade, de forma irregular, o terreno onde é projetado o Taba é limitado pela rua Álvaro de Carvalho, viaduto Major Quedinho, avenida Nove de Julho e edifícios já existentes⁶. Em área consolidada, está próximo de edifícios importantes da cidade, como o próprio edifício do Estado de São Paulo e a Biblioteca Mário de Andrade.

AS TORRES DE HABITAÇÃO: *IMMEUBLE-VILLA E VILLA SOVRAPPOSTA*

Nos desenhos executivos do complexo Taba Guaianases⁷, a habitação vai ser representada por duas torres de apartamentos, com 21 e 31 andares, que ocupam a periferia do terreno, com estrutura independente de concreto, cujo centro é ocupado pelo playground sobre a cobertura de concreto protendido da grande sala de teatro⁸. As torres possuem estrutura vertical de concreto em forma de “V”, na qual Comas (2013) aponta o uso, por parte de Lina, da obra de Oscar Niemeyer como referência.

Figura 2: Taba Guaianases. Projeto de Lina Bo Bardi, 1951. Maquete com vista dos blocos de habitação na periferia do terreno.
Fonte: *Habitat* n. 14 (1954, p.7).

Os dois blocos de habitação têm faces voltadas para as ruas que o circundam e para o playground. O edifício maior comporta 992 apartamentos, 32 em cada andar, distribuídos em

⁶ Neste mesmo terreno, com pequenas alterações, dois outros projetos foram realizados anteriormente: em 1947, o Diários Associados por Lina Bo Bardi e Giancarlo Palanti; e, em 1949, as Emissoras Tupi por Francisco Beck, com programa muito semelhante ao do Taba Guaianases. Para este último ver: EMISSORA Tupi-São Paulo. Teatro de Rádio e Televisão. **Acrópole**. São Paulo, maio de 1949, p. 17-24.

⁷ Estes desenhos constam do arquivo do ILBPMB-Instituto Lina Bo e Pietro Maria Bardi.

⁸ Conforme documento da memória do projeto, é a primeira vez que se utiliza esse tipo de cobertura de concreto protendido na América do Sul. Essa cobertura é ideal, uma vez que a grande sala de teatro de massa ocupa o pavimento imediatamente abaixo do playground e não comporta estruturas verticais no seu espaço. Para maiores detalhes, ver: LISTA de áreas. **[Teatro/estação de Rádio] edifício Taba Guaianases**. Arquitetura-Construção, Planejamento, São Paulo, 1951, idioma: português. Acesso: 01.0597.02 (ILBPMB – Instituto Lina Bo e Pietro Maria Bardi, São Paulo, SP): “Para a construção da referida laje será empregado, pela primeira vez na América do Sul numa construção civil, o concreto protendido, sem o qual não haveria a possibilidade de cobertura duma área com essas medidas”.

três tipos; e o edifício menor, 13 apartamentos do mesmo tipo por andar, em um total de 273⁹. Suas unidades de apartamento são pensadas para terem seus espaços divididos de acordo com as necessidades do usuário, sendo o agenciamento dos móveis fornecidos no projeto (DOMUS, 1953).

Figura 3: Taba Guaianases. Projeto de Lina Bo Bardi, 1951. Maquete vista superiormente.
Fonte: *Habitat* n. 14 (1954, p.8).

As unidades de apartamento da torre maior são acessadas por um corredor interno, e ambas as fachadas são compostas por terraços das unidades ou das áreas transversais ao corredor de circulação a cada dois pavimentos. Estas últimas são áreas abertas e envidraçadas, com pé-direito duplo, buscando uma maior penetração solar na área de circulação principal.

Figura 4: Taba Guaianases. Projeto de Lina Bo Bardi, 1951. Maquete de parte do pavimento-tipo realizada na época, com circulação transversal de pé-direito duplo.
Fonte: *Habitat* n. 14 (1954, p. 8).

⁹ O complexo, se executado, teria assim um total de 1.265 apartamentos, e não os 2.000 idealizados inicialmente. Os usuários previstos seriam pessoas solteiras, casais sem filhos e casais com dois filhos. Ver: TABA Guaianases São Paulo. *Habitat*. São Paulo, n. 14, 1954, p. 4-10.

Tanto nos artigos sobre o Taba Guaianases na *Domus* e na *Habitat*¹⁰, faz-se uma crítica aos corredores escuros da Unidade Habitacional de Marselha de Le Corbusier, em construção na época da idealização do Taba. Como se contrapondo a estes, estariam os corredores de Lina extremamente iluminados?! É certo que os mestres modernos utilizam também esses espaços que exteriorizam a habitação. As ideias de Le Corbusier presentes nas suas experiências do *immeuble-villa*, particularmente entre os anos 1922 e 1925, quando também apresenta um protótipo de apartamento desses edifícios, o pavilhão *L'Esprit Nouveau*, na Exposição de Artes Decorativas, comprovam isso.

Le Corbusier explica o *Immeuble-villa* precisamente como uma estrutura de “casas superpostas”, em que cada apartamento é na verdade uma “casa de dois pisos, uma vila com seu jardim de recreio, a qualquer altura” [...].

Em 1929, na quarta conferência de Buenos Aires, quando Le Corbusier explica o esquema do *Immeuble-villa* como modelo teórico, em sua possibilidade de generalização a diversas situações, ele insiste no uso da palavra rua para a circulação coletiva, ao invés de corredor [...]. (CABRAL, 2011, p.11)

Lina projeta os edifícios residenciais como uma superposição de casas nas suas respectivas ruas, além de declarar a idealização do jardim pênsl¹¹. No plano horizontal, ela também busca reproduzir uma rua com suas casas, criando também uma separação entre elas: a cada uma ou duas destas unidades, no sentido transversal à rua-corredor para a qual se abrem os apartamentos, a arquiteta projeta a área de pé-direito duplo, no qual o verde tem a possibilidade de se expandir por toda a altura. Parece que o Pavilhão *L'Esprit Nouveau* também está no imaginário de Lina¹².

A arquiteta marca o símbolo da metrópole paulistana em expansão, o edifício vertical, com a vegetação e o sol, elementos da natureza tão exuberantes no Brasil. Dessa maneira cria também uma “rua no ar” no Taba diversa daquela da Unidade Habitacional de Marselha, a mais importante proposta de habitação coletiva do mestre, onde os corredores escuros têm o predomínio de iluminação artificial¹³.

No lugar do apartamento de piso duplo de Le Corbusier, no Taba, aparecem apartamentos de piso único. Afinal, era preciso viabilizar um maior número possível de unidades para tornar o empreendimento rentável. A rua-corredor, conseqüentemente, tem também a altura de um piso, diversamente da rua-corredor de Le Corbusier. São as áreas transversais no Taba que, como terraços-jardim intermediários, se abrem para o sol entrar e iluminar a rua-corredor principal. A

¹⁰ IL COMPLESSO Guajanazes a San Paolo. *Domus*. Milano, n. 282, maggio 1953, p. 4-7; TABA Guaianases São Paulo. *Habitat*, n. 14. São Paulo, 1954, p. 4-10.

¹¹ Sobre o jardim pênsl, a arquiteta declara: “Nos três blocos de apartamento haverá um total de 2.000 apartamentos, estudados de forma tal a terem antes o caráter de pequenas casas superpostas cada uma com um jardim pênsl.”

¹² No Pavilhão *L'Esprit Nouveau* o pequeno jardim-terraço da unidade habitacional é dominado por uma árvore cuja copa tem o direito de crescer livremente na vertical. Em relação a presença de árvore na construção doméstica, é preciso assinalar que essa prática de abrir espaço para criar um cenário no qual uma árvore torna-se o protagonista principal do ambiente vai caracterizar o morar criado por Lina Bo Bardi no Brasil, não apenas no Taba, mas na Casa de Vidro e nas residências Cirell e Chame-Chame, concebidas em finais dos anos 1950.

¹³ Cláudia Cabral chama atenção do contraste criado por Le Corbusier entre as unidades habitacionais de Marselha, inundadas de luz e as ruas corredores, o seu reverse, iluminadas pela luz artificial. Ver CABRAL, Claudia, op. cit, p. 7.

intenção de Lina parece ser realmente criar uma versão iluminada, particularmente dos exemplos de Le Corbusier¹⁴.

Porém, é preciso também ressaltar que ao projetar espaços modernos invadidos particularmente por árvores, Lina certamente tem também a habitação moderna italiana no seu imaginário. Elas dão igualmente destaque a esses elementos da natureza, aos quais Giuseppe Pagano, expoente importante do moderno italiano, também faz referência nos seus estudos sobre a *villa*¹⁵.

Como Le Corbusier nos anos 1920, ao explicar o *immeuble-villa*, Pagano também explica nas páginas da *Casabella*, a *villa sovrapposta*, uma interpretação italiana, ao que parece, do *immeuble-villa* do mestre suíço, criada nos anos 1930 em Milão, quando surgem novos tipos de moradia para uma faixa privilegiada da sociedade, aguçada por se firmar.

A *villa sovrapposta* nasce da ideia de uma melhor solução para o aproveitamento de áreas verdes existentes na cidade, uma vez que é gerada segundo o princípio de criar, nas pequenas florestas urbanas, "casas sobrepostas" reunidas em edifício. A intenção é aproveitar e ao mesmo tempo preservar ao máximo tais pulmões urbanos. Sendo assim, as habitações dos diversos planos abrem-se para a rica vegetação através de panos de vidro, balcões, varandas e galerias, usufruindo o máximo possível da natureza do entorno, como se fosse uma casa. Ressaltando a defesa feita por Le Corbusier em favor da habitação verticalizada, Pagano (1937) afirma que a ideia é dar ao edifício um caráter de casas sobrepostas, integrando-as ao bem-estar higiênico das cidades-jardim. A primeira construção desse gênero é concebida por Figini e Pollini entre 1932 e 1934, em importante área verde de Milão.

Trata-se também de uma habitação moderna que não abandona o conceito de alojamento de aluguel (PAGANO, 1937). Enquanto os apartamentos inferiores são fonte de renda, o ático é reservado à moradia do proprietário do imóvel, que passa a desfrutar de uma situação privilegiada sobre o entorno urbano, quanto às melhores condições de luz e ar. Respeito à cidade tradicional, levando para o alto a possibilidade de maior fruição do espaço externo e garantia de qualidade do habitar burguês (MAGNI, 2013-2014).

Nessa linha está a *Casa Rustici* (1933-1935), de Terragni e Lingeri. Ela é projetada com a mira nas condições climáticas de uma região ensolarada, de um céu predominante, como a região mediterrânea, embora não esteja em terreno rico de verde. Assim, há o predomínio de galerias, varandas, balcões e vegetação, prevendo uma vida que se expande ao exterior, como no Mediterrâneo. A *villa* do proprietário, no topo do edifício, ocupa apenas parte da área proposta, sendo importante a grande área ocupada por jardim (MAGNI, 2013-2014).

¹⁴ Segundo o próprio Le Corbusier, já entre os anos 1923 e 1924, quando aprofunda juntamente com seu primo a ideia do *immeuble-villa*, já se faziam críticas sobre a falta de insolação dos seus jardins suspensos, ou jardins pênseis. Ver: LE CORBUSIER. **Precisões sobre um estado presente da arquitetura e do urbanismo**. São Paulo, Cosac Naify, 2004, p. 99.

¹⁵ Para maiores detalhes, consultar: PUPPI, Suely de O. F. **Lina Bo Bardi. Uma formação**. Porto Alegre, Propar-UFRGS, 2020, capítulo 4.

Figura 5 e 6: *Casa Rustici* (1933-1935), Milão. Projeto de Terragni e Lingeri. Fachada da avenida *Sempione* e pátio interno.
 Fonte: *Rassegna di Architettura* n. 9 (settembre 1939, p. 141; p.145).

No Taba, Lina projeta também uma *villa sovrapposta* com seus vários espaços abertos. Similar a Terragni na *Casa Rustici*, Lina abre o edifício para o exterior, projetando-o, como ele, com o mar Mediterrâneo na mente e, concomitantemente, com o oceano Atlântico! Um oceano um tanto distante. Na Itália, “os exemplos mais importantes de arquitetura doméstica que apelam para o traço mediterrâneo foram projetados com essa região em mente” (SABATINO, 2010, p. 119).

A *Casa Rustici* é certamente um modelo inspirador para o projeto de habitação do Taba Guaianases de Lina, em plena avenida Nove de Julho. Como no caso milanês, não se trata de inserção de edifício em área verde. Ao contrário, trata-se de edifício na borda de via expressa. Contudo, a preocupação em dotá-lo de vegetação, luz do sol e natureza é significativa.

Em 1927, Gustavo Giovannoni faz críticas aos arranha-céus e declara que eles tornam péssimas as condições de iluminação dos edifícios próximos e das ruas, inclusive por excluir os pátios. Certamente essa opinião é vivenciada por Lina a partir de 1933, quando ingressa na *Scuola Superiore di Architettura di Roma*, onde Giovannoni é diretor e seu professor. Não se pode esquecer a presença constante do pátio interno nas casas italianas e o que eles significaram na produção moderna.

A casa-estúdio para um artista, projetada como protótipo por Figini e Polini para a Trienal de Milão de 1933, é mais um dos primeiros exemplos reveladores de um racionalismo mediterrâneo à italiana, com planta desenvolvida em torno de espaços a céu aberto. Ela não é uma cópia da casa pompeiana, mas uma recriação que dá oportunidade a seu usuário de conviver com espaços abertos e areados, como extensões do interior (SABATINO, 2010).

Todas essas produções, inclusive a *Casa Rustici*, fazem parte do conjunto de obras do grupo de arquitetos em torno da revista de Pietro Maria Bardi, a *Quadrante*. Eles utilizam a marca mediterrânea como uma opção alternativa para a produção de uma arquitetura moderna de marca nacional. Esses exemplos são muito significativos para o movimento moderno italiano.

Em 1950, a *Casa Girasole*, de Luigi Moretti, destaca-se como obra romana, pelo discurso de ambiguidades construído entre outros referenciais, a partir da ênfase no pátio e surpreendente

rasgo de luz na forma arquitetônica. Natureza e arquitetura, marcas da vida mediterrânea, muito presente no moderno italiano e brasileiro, particularmente na obra de Lina Bo Bardi, a qual aqui encontrou solo fértil para aplicação dessa ligação. Não se pode assim ignorar as convergências escancaradas desses dois mundos, nem tão pouco suas raízes originárias.

REFERÊNCIAS

CABRAL, Cláudia Costa. Anatomia da rua elevada: casos latino-americanos (1946-1974). **XIV SAL – Seminário de Arquitetura Latino-Americana**. Campinas: UNICAMP, 2011.

COMAS, Carlos Eduardo. Elective Rivalries: Bardi against Niemeyer 1950-1970. In: **Architectural Elective Affinities - correspondences, transfers, inter/multidisciplinary**, 2013, São Paulo. Proceedings of the II EAHN International Meeting, 2013.

COMAS, Carlos Eduardo. La revista como Lanza. Habitat y Lina Bo Bardi. In: TORRENT, Horacio. comp., *Revistas, Arquitectura y Ciudad. Representaciones en la Cultura Moderna*. Santiago: Pontificia Universidad Católica de Chile, T6 Ediciones, 2013, pp. 33-48.

DREBES, Fernanda Jung. O edifício residencial e a arquitetura brasileira (1945/55). **Anais do 5º Docomomo Brasil. Arquitetura e urbanismo modernos: projeto e preservação**. São Carlos: outubro 2003. <http://www.docomomo.org.br/indexfutura.htm>. Acesso em fevereiro 2014.

EMISSORA Tupi-São Paulo. Teatro de Rádio e Televisão. **Acrópole**. São Paulo, maio de 1949, p. 17-24.

GIOVANNONI, Gustavo. Intorno agli skyscrapers, **Architettura e Arti Decorative**. 1927, volume V-VI, p. 287-288.

IL COMPLESSO Guajanazes a San Paolo. **Domus**. Milano, n. 282, maggio 1953, p. 4-7.

LE CORBUSIER. **Precisões sobre um estado presente da arquitetura e do urbanismo**. São Paulo, Cosac Naify, 2004

LISTA de áreas. [Teatro/estação de Rádio] edifício Taba Guaianases. Arquitetura-Construção, Planejamento, São Paulo, 1951, idioma: português. Acesso: 01.0597.02 (ILBPMB – Instituto Lina Bo e Pietro Maria Bardi, São Paulo, SP)

MAGNI, Susanna. **Abitare in alto a Milano 1920-1960**. Tesi di laurea. Politecnico di Milano. Anno accademico 2013-2014.

PAGANO, Giuseppe. Un gruppo di abitazioni a ville sovrapposte. **Casabella**. Marzo 1937, n. 111, p. 12-17.

PUPPI, Suely de O. F. **Lina Bo Bardi. Uma formação**. Tese de doutorado. Porto Alegre, Propar-UFRGS, 2020.

PUPPI, Suely de O. F. Lina e Nervi. ESPINOZA, José Carlos H. (org.). **Anais do 13º Seminário Docomomo Brasil [recurso eletrônico]. Arquitetura Moderna Brasileira. 25 anos do Docomomo Brasil. Todos os mundos. Um só mundo**, Salvador, 7 a 10 de outubro de 2019. Salvador, BA: Instituto de Arquitetos do Brasil. Departamento da Bahia, 2019.

SABATINO, Michelangelo. Le politiche della mediterraneità nell'architettura moderna italiana In: LEJEUNE, Jean-François; SABATINO, Michelangelo. **Nord/Sud. L'Architettura Moderna e il Mediterraneo**. Milano: LISt Lab, 2016.

TABA Guaianases São Paulo. **Habitat**, n. 14. São Paulo, 1954, p. 4-10.

XAVIER, Denise. **Arquitetura Metropolitana**. São Paulo, Annablume/Fapesp, 2007.